

AZƏRBAYCANDA TURİZM POTENSİALININ REALLAŞMASINDA MÜLKİ AVIASİYANIN ROLUNUN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ

Arzu Alim qızı HÜSEYN, i.ü.f.d., dosent,
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, kafedra müdiri,
a.huseyn@atmu.edu.az

Xülasə

Mülki aviasiyanın inkişaf etməsi, hava səyahət bazarının liberallaşması qlobal miqyasda turizmin inkişafına birbaşa təsir göstərmişdir. Xüsusən də XXI əsrin başlanğıcından etibarən hava səyahət bazarının liberallaşması, aşağı büdcəli havayolları şirkətlərinin bazarda yer alması, aviabilet sifarişlərini asanlaşdıran rəqəmsal və mobil texnologiyaların inkişafı beynəlxalq turist sayında artıma səbəb olmuşdur. Nəticədə 2008-ci illə müqayisədə beynəlxalq turistlərin sayı 2018-ci ildə 58 faiz artmışdır. Apardığımız təhlillər göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında mülki aviasiyanın və yerli havayolu şirkətinin inkişafı turizm sektorunun inkişafına müsbət yöndə təsir göstərir. Belə ki, 2010-2019-cu illərdə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 2,2 dəfə, hava yolundan istifadə edən beynəlxalq sərnişinlərin sayı isə 2,6 dəfə artmışdır. Bu müddətdə ölkəyə gələn turistlərin sayı ilə hava yolu ilə gələnlərin sayı arasındakı korrelyasiya 0,84 olmuşdur. Müəllif bu məqalədə Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişafının turizm sektoruna təsirini qiymətləndirir və bu sahənin inkişafı ilə bağlı təkliflər irəli sürür.

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış analitik nəticələr əsasında mülki aviasiyanın turizmin inkişafında rolu araşdırılmış, mülki aviasiyanın inkişafının turizm sektoruna təsiri qiymətləndirilmiş və bu sahələrin inkişafı ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür.

Tədqiqatın nəticəsi – ölkənin turizm sahəsindəki hədəflərinin reallaşması üçün hava nəqliyyatı sahəsinin liberallaşdırılması məqsədi ilə tədbirlərin sürətləndirilməsi zəruridir. Regionlarda beynəlxalq hava limanlarının aşağıxərcli hava yolları şirkətlərinin açılması ilə yerli hava limanlarının istifadə səviyyəsinin, gəlirlərin artırılması, ölkənin turizm və nəqliyyat-logistika qovşağı infrastrukturunun inkişafının dəstəklənməsinin vacibliyi qeyd edilmişdir.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycana gələn xaricilərin hava nəqliyyatından istifadə göstəricisi, ölkədə hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının həcmi, turizm maraqlarına uyğun olaraq uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsi imkanları və s. məsələlər araşdırılmışdır. Əldə edilən nəticə və təkliflərdən turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Hava nəqliyyatı inkişafının turizm sektoruna təsiri qiymətləndirilmiş, “hava azadlığı”nın tətbiq edilməsi ilə liberallaşdırılmanın aparılması məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Açar sözlər: mülki aviasiya, turizm, hava yolu, sərnişin axınları, hava limanı

Giriş

Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında mülki aviasiyanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülmüş, beynəlxalq statusa malik hava limanlarının tikilməsi dəstəklənmişdir. Bakıda yerləşən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ilə yanaşı, Naxçıvan, Gəncə, Qəbələ, Lənkəran və Zaqatala hava limanlarında da aviadaşıyıcılar üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Heydər Əliyev

Beynəlxalq Aeroportu sərnişin və yük daşımalarının, uçuş-ənmə əməliyyatlarının həcminə, aerovağzal kompleksinin sahəsinə və yük terminalının buraxılış gücünə görə Azərbaycanın və regionun ən böyük aeroportudur. 2019-cu il ərzində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan 37 sərnişin aviaşirkəti 60-dan çox müxtəlif istiqamətə uçuşlar həyata keçirmişdir.

Hazırda ölkədə beynəlxalq statusa malik 6 hava limanı fəaliyyət göstərir. Füzuli şəhərində isə beynəlxalq statusa malik yeni hava limanının tikintisi davam edir və daha 2 hava limanının (Zəngilan və Laçın rayonlarında) tikintisi planlaşdırılır. Paytaxt hava limanı “Skytrax World Airport Awards” versiyasına görə maksimal “5 Ulduz” statusuna layiq görülmüş, həmçinin ardıcıl olaraq 4 il MDB ölkələrinin bütün hava limanları arasında göstərilən xidmət səviyyəsinə görə ən yaxşılar siyahısına başçılıq etmişdir [10]. Eyni zamanda Mülki aviasiyanın inkişafına paralel olaraq son 2010-2019-cu illərdə ölkəmizdə turizmin də dinamik inkişafı müşahidə olunmuşdur. Belə ki, görülən tədbirlər nəticəsində Azərbaycan hava limanları sərnişin axınına görə regionda lider mövqeyə yüksəlmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafı həm də mülki aviasiyanın inkişafının təminatçısı olmuşdur. Məhz dövlət dəstəyi nəticəsində “Azərbaycan Hava Yolları” Bakıdan Nyu-Yorka müntəzəm transatlantik uçuşlar yerinə yetirən, müasir “Boeing 787-8 Dreamliner”, “Airbus A340-500” uzaq magistrallı sərnişin təyyarələrinə sahib böyük bir şirkətə çevrilmişdir.

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (BMAT, ingiliscə qısaltması ICAO) tərəfindən aparılan təhlillər göstərir ki, ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi, yəni ÜDM artımı və əhali gəlirlərinin artımı ilə sərnişin axınları arasında müsbət korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur. Belə ki, BMAT tərəfindən aparılmış araşdırmalar hava trafikini üzrə artımla iqtisadi trendlərin bir-birini tamamladığını, gəlir səviyyəsi və səyahətin qiyməti kimi iqtisadi faktorlar tərəfindən müəyyənləşdirildiyini göstərir [11]. Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişafı isə ölkənin turizm sektoruna da müsbət yöndə təsir göstərir.

Bu məqalədə də Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişafının turizm sektoruna təsiri qiymətləndirilmiş və bu sahənin inkişafı ilə bağlı təkliflər verilmişdir.

Mülki aviasiyanın inkişafı və onun beynəlxalq turizmə təsiri

Beynəlxalq Hava Nəqliyyat Assosiasiyasının (BHNA, ingiliscə qısaltması IATA) məlumatlarına əsasən dünya üzrə 1300-dən çox hava şirkəti, 3760-a yaxın hava limanlarından istifadə etməklə hər gün təxminən 12 milyon sərnişinə xidmət edir. Hava Nəqliyyatı Fəaliyyət Qrupunun (ingiliscə qısaltması ATAG) apardığı hesablamalara görə (2016-cı il üçün) aviasiya sənayesinin qlobal Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) formalaşmasında payı 3.6% olmaqla bu sahə dünya üzrə ümumilikdə 65,5 milyon daimi iş yerlərinin yaradılmasına töhfə verir. Aviasiya sənayesi yüksək əmək məhsuldarlığının mövcudluğu ilə xarakterizə edilən bir sahədir. Belə ki, BMAT hesablamalarına əsasən bu sahədə çalışan işçilərin adambaşına yaratdığı əlavə dəyər 69000 ABŞ dollarıdır ki, bu da iqtisadiyyatın bir çox sahələrindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.

COVID-19 pandemiyasına qədər qlobal səviyyədə aviasiya xidmətlərindən istifadədə davamlı böyümə müşahidə olunur. Bu da özünü artan sərnişinlərin sayında və yükdaşımaların həcmində göstərir. Belə ki, əgər 2000-ci ildə qlobal sərnişin daşımalarının sayı cəmi 1,7 milyard nəfər idisə, bu rəqəm 2019-cu ildə 2,7 dəfə artaraq 4,6 milyard nəfərə çatmışdır. Dünya üzrə əhalinin artım tempini, hava nəqliyyatından istifadəyə əlçatanlığın və eləcə də əhali gəlirlərinin artmasını nəzərə alsaq gələcəkdə də bu artım tempini proqnozlaşdırmaq olar. IATA-nın apardığı son hesablamalara görə

2037-ci ildə qlobal sərnəşin daşımalarının həcmi 2019-cu ildə müşahidə olunan rəqəm ilə müqayisədə təxminən 1,8 dəfə və ya orta illik 3,5% artacaq, bu artımın da əsas drayveri Asiya ölkələrinin olacağı gözlənilir.

Proqnozlara görə sərnəşin və yük daşımalarının böyüməsi öz növbəsində 2037-ci ildə dünya üzrə 5,5 milyard ABŞ dolları məbləğində əlavə dəyər yaradacaq və ümumilikdə 100 milyon daimi iş yerinin formalaşmasını dəstəkləyəcəkdir (buraya bir başa və dolay təsirlər də aid edilir) [15].

Mənbə: IATA

Şəkil 1. Dünya üzrə sərnəşin daşımalarının həcmi

Qlobal aviasiya sənayesi sərt rəqabət mühitinin müşahidə olunduğu bir bazardır. Hava nəqliyyatı sistemi 20 il bundan əvvəl qədər əsasən dövlətlərə məxsus idisə son illər bu sahədə genişlənməli özəlləşdirmə aparılmışdır. Bununla yanaşı, bu sahədə kifayət qədər liberallaşma (bazara giriş maneələrinin aradan qaldırılması) baş vermişdir. Bu da öz növbəsində aviasiya xidmətləri göstərən şirkətlər arasında rəqabətin artmasına gətirib çıxarmışdır. Yeni aşağıbüdcəli hava nəqliyyatı xidmətləri göstərən şirkətlərin bazara daxil olması və nəzərə cərpacaq dərəcədə böyüməsi üçün münbit şərait yaranmışdır. Təkcə 2018-ci ildə aşağıbüdcəli hava nəqliyyatından istifadə edən sərnəşinlərin sayı ümumi hava nəqliyyatından istifadə edən sərnəşlərin sayının 31%-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2005-ci il ilə müqayisədə 3 dəfədən də çox artım deməkdir. Aşağıbüdcəli hava nəqliyyatı xidmətlərindən isə ən çox Avropa ölkələrində istifadə edilir və hava nəqliyyatından istifadə edənlərin ümumi sərnəşin sayında payı 36% təşkil edir, bu rəqəmin isə 2027-ci ildə 50%-i keçəcəyi gözlənilir [14].

Mülki aviasiyanın inkişafı turizm sektoruna da müsbət yöndə təsir göstərir və turistlər daha uzaq destinasiyalara rahatlıqla səfər etmək imkanı qazanırlar. Məhz 2008-ci ildə beynəlxalq turistlərin sayı 920 milyon nəfər olduğu halda, 2018-ci ildə 1,45 milyard nəfərə yüksəlməsində mülki aviasiyanın inkişafının da mühüm rol oynadığı danılmaz faktdır.

Dünya üzrə ortalama göstəriciyə görə, işgüzar məqsədlə səfər edən turistin hava yolu nəqliyyatından istifadəsi 20-30%, istirahət və əyləncə məqsədilə səfər edən turistin isə istifadə göstəricisi 70-80%-dir. Dünyada istirahət məqsədilə səyahət edən turistlərin payı durmadan artmaqdadır. İşgüzar səyahətçilər isə turizm bazarında kiçik

bir paya sahib olsa da, gəlirin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edirlər. Bu vəziyyət işgüzar məqsədli səyahət edən turistlərin hava yolu şirkətləri üçün son dərəcə əhəmiyyətli olduğunu göstərməkdədir [6, səh. 35-37]. Qeyd etdiyim ki, işgüzar məqsədli səyahət edən turistlər daha çox hava yoluna üstünlük verirlər.

Qlobal iqtisadiyyatda mühüm payı olan xarici ticarət və turizm kimi sektorların inkişafında aviasiya sektoru da rol oynayır. Müasir dünyada aviasiya sənayesi yük və sərnişin daşınmasından asılı olmayaraq milli iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir [13].

Turizm və hava nəqliyyatı arasındakı əlaqə tədqiqatlarda intensiv şəkildə təhlil edilmiş və güclü bir asılılıq göstərilmişdir [5]. Hava nəqliyyatı olduqca dinamik bir sektoru təmsil etdiyi üçün son illərdəki təkamülün turizm sənayesinə əhəmiyyətli təsiri oldu.

Qloballaşan dünyada hava səyahətləri məhsullara, kapitalla və insanlara çıxış əldə edərək iqtisadi böyümənin vacib bir generatorudur. İqtisadi artım daha da inkişaf etmiş infrastruktur və daha yüksək yaşayış standartları təqdim edərək turizmin inkişafına kömək edir. Məlumdur ki, turizmin iqtisadiyyata birbaşa və dolaylı təsiri var, bu səbəbdən də turizmin inkişafı gələcək iqtisadi artımı müəyyənləşdirir və davamlı olaraq dövr edir.

Sxem 1. Hava nəqliyyatı-turizm-iqtisadi artım [7, s. 24-32]

Göründüyü kimi, hava nəqliyyatı turizmin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Daha doğrusu bu iki sahə arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Son illərdə hava səyahətləri turizmin təkamülündə əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuş və yeni turizm formalarının yaranmasına təkan vermişdir. Turizmin inkişafı birbaşa hava səyahətinə təsir göstərir. Turizm bəzi sahələrdə inkişaf etdikcə və çoxlu sayda turist cəlb etdikcə, hava limanı şəbəkələrinin genişlənməsi xüsusi önəm daşıyır. Hava nəqliyyatı - turizmin inkişafı - iqtisadi artım arasındakı əlaqə sxem 1-də göstərilmişdir [7].

Azərbaycanda mülki aviasiyanın inkişafının mövcud vəziyyəti və turizmin inkişafında rolu

Müstəqillik illərində mülki aviasiya inkişaf etmiş və hazırda ölkədə hava nəqliyyatı xidmətləri göstərən yerli şirkətlərdən “Azərbaycan Hava Yolları QSC-nin tabeliyində olan “Azərbaycan Hava Yolları” Sərnişin Aviasiya Şirkəti və “Buta Airways” Sərnişin Aviasiya Şirkəti və özəl sektor olan “SW Airlines” Yük Aviasiya

Şirkəti, “SW West Airlines” Yük Aviasiya Şirkəti, “SW Business Aviation” Şirkəti və “SW Helikopter” mövcuddur. “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) böyük aviadaşıyıcı və MDB ölkələrinin aviasiya icmasının liderlərindən biridir. Aviaşirkətin ümumi marşrut şəbəkəsi 25 ölkədə 40 istiqamətdən ibarətdir [9]. “Azərbaycan Hava Yolları” və “Buta Airways” sərnişin aviasiya şirkətləri 7 növ olmaqla 25 hava gəmisindən ibarət yeni təyyarə parklarına sahibdir. Aviaşirkət "Boeing 787-8 Dreamliner", "Boeing 767-300", "Airbus 340-500", "Airbus 320", "Airbus 319", "Embraer 190" kimi müasir standartlara cavab verir və "Boeing 757-200" kimi nisbətən köhnəlmiş hava gəmilərini istismar edir.

Şəkil 2. Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının həcmi [16]

Qeyd edək ki, 2020-ci il üçün sərnişin daşımaları ilə bağlı artım proqnozları olsa da, koronavirus pandemiyasının təsiri nəticəsində 2020-ci ildə sərnişin daşımaları 2019-cu illə müqayisədə 4,7 dəfə azalaraq 577,9 min nəfər təşkil etmişdir.

Şəkil 3. Azərbaycana gələn xaricilər və onların hava nəqliyyatından istifadə göstəricisi, min nəfərlə [4; 16]

Şəkildən də göründüyü kimi 2015-2019-cu illərdə Azərbaycana gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı dinamik olaraq artmışdır. 2020-ci ildəki azalmaya səbəb isə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə qonşu dövlətlər arasında dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə müvəqqəti məhdudsiyyələrin tətbiq olunması olmuşdur.

Burada son illər diqqəti cəlb edən bir tendensiyanı da qeyd edək ki, Azərbaycana gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayındakı artıma bəzən hava nəqliyyatından istifadə edənlərin faiz ifadəsində azaldığı müşahidə edilmişdir.

Şəkil 4. Azərbaycana gələn xaricilərin hava nəqliyyatından istifadə göstəricisi, faizlə [16]

Azərbaycana gələnlərin digər nəqliyyat növlərinə üstünlük verməsinin bir səbəbi kimi də hava nəqliyyatının bahalı olması göstərilir. Xüsusən də Azərbaycanda aşağıbüdcəli aviaşirkətlərin fəaliyyətinin zəif olması məsələsi önə çıxır. Bunun üçün də 2017-ci ildən etibarən Azərbaycanın ilk aşağıbüdcəli aviaşirkəti hesab olunan “Buta Airways” fəaliyyətə başlamışdır. “Buta Airways” - “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin tərkibinə daxil olan struktur bölmədir və aviaşirkətin hava gəmiləri parkına Embraer tipli müasir təyyarələr daxildir. Buta Airways tərəfindən 2018-ci ildə 463 291 sərnişin, 2019-cu ildə isə 602 min sərnişin daşınmışdır.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin tabeliyində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu, “Gəncə” Beynəlxalq Hava Limanı, “Naxçıvan” Beynəlxalq Hava Limanı, “Lənkəran” Beynəlxalq Hava Limanı, “Zaqatala” Beynəlxalq Hava Limanı, “Qəbələ” Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, Azərbaycan regionda ən böyük hava limanlarına malik olan ölkədir. Naxçıvan və Gəncə beynəlxalq hava limanları Bakıdan sonra ölkənin ən strateji limanlarıdır. 2019-cu ildən Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanı 4,73 milyon sərnişinə xidmət göstərir [10]. Qeyd edək ki, 2014-cü ilə kimi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 3 milyon sərnişini qəbul etmək imkanına malik idi. Belə ki, 2014-cü ildə 6 milyon sərnişinə xidmət edəcək yeni aerovağzal kompleksinin açılışı olmuşdur və beləliklə Bakının hava limanından 9 milyon sərnişinin istifadə edə bilməsinə şərait yaranmışdır [18]. Bizim araşdırma isə göstərir ki, mövcud infrastruktura əlavələr etməklə (Həmçinin Zabrat hava limanının aşağıbüdcəli aviaşirkətlər tərəfindən istifadəsi üçün şərait yaratmaqla) regional

rəqabətdə əlverişli üstünlük qazanılması və bu rəqəmin ən azı 10 milyona çatdırılması imkanları mövcuddur.

Cədvəl 1. Hava nəqliyyatında sərnişin axınlarının dinamikası, min nəfər

Aeroportlar	2015	2016	2017	2018	2019	2015-ci illə müqayisə 2019-cu ildə, %
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu	2930	3308,8	4063,1	4426,8	4737,5	+62
Naxçıvan	529,1	564,1	610,8	636,4	646	+22
Gəncə	259,7	196,2	172,1	139,4	153,7	-41
Lənkəran	32,8	25	19,6	15,6	17,9	-45
Qəbələ	35	26,1	13,4	10,6	5,1	6,9 dəfə azalıb
Zaqatala	0,015	-	0,041	0,056	0,027	+80
Cəmi	3786,6	4120,2	4879,1	5228,9	5560,2	+47

Mənbə: [8; 10]

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2019-cu ildə sərnişin dövriyyəsi 5,56 milyon nəfər təşkil etmişdir. Xüsusən də sərnişin dövriyyəsinin 85,1%-i Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun payına düşmüşdür. Belə ki, 2019-cu ildə paytaxt aeroportu 4,74 milyon sərnişinə xidmət göstərmişdir ki, bu da 2018-ci ilin göstəricisindən 7% çoxdur.

2019-cu ildə Naxçıvan aeropotu 646 min sərnişinə (2018-ci ilin göstərisindən 1,5% çox), Gəncə 154 min sərnişinə (2018-ci ilin göstəricisindən 10% çox) və Lənkəran 18 min sərnişinə (2018-ci ilin göstəricisindən 14,5% çox) xidmət etmişdir [10].

Bir məqamı da qeyd edək ki, 2019-cu il ərzində paytaxt hava limanının baza aviadaşıyıcıları – AZAL və “Buta Airways” müvafiq olaraq 2 milyon və 602 min sərnişin daşımışlar.

Məlumatların təhlilindən aydın olunur ki, 2019-cu ildə beynəlxalq uçuşlarda 4,7 milyon sərnişinə xidmət göstərilmişdir. Sərnişin dövriyyəsi üzrə yerli aviaşirkətdən sonra “Türk Hava Yolları” önə çıxır. 2019-cu ildə bu şirkət 492 min sərnişin daşımışdır. Həmçinin 2019-cu ildə digər xarici şirkətlər də - “FlyDubai” (BƏƏ, 237 min), “Aeroflot” (Rusiya, 193 min), “AirArabia” (BƏƏ, 169 min), “UIA” (Ukrayna, 124 min), “Qatar Airways” (Qətər, 106 min), “Lufthansa” (Almaniya, 66 min) və “SCAT” (Qazaxıstan, 62 min) sərnişin daşımada paya sahib olmuşdurlar.

Araşdırmamız göstərir ki, Azərbaycanda hava yolu ilə sərnişin daşımada daha böyük potensial mövcuddur. Xüsusən də bu sahənin inkişafına mühüm təsir göstərə bilən faktorlar mövcuddur ki, bunlardan da turizmin inkişafı ən güclü inersiya amillərindən biri kimi qiymətləndirilir. Bakı hava limanının müasir, sərnişinlər və yüklər üçün əla rahatlığı olan 5 ulduzlu aeroportunun gücünün yalnız 55%-ə qədərindən istifadə olunur ki, gələcəkdə bu istiqamətdə potensialın artırılması və Bakı aeroportunun mühüm qitələrarası nəqliyyat habına və logistika qovşağına çevrilməsi üçün lazımi infrastruktur mövcuddur. Hazırkı infrastruktur ilə digər hava limanlarında bu göstəricilər bu rəqəmdən daha da yüksəkdir.

Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının statistikalarının təhlili onu göstərir ki, dünya ölkələrinin əksəriyyətində özəl tipli hava limanları üstünlük təşkil edir. Eyni

zamanda son dövrlər sinerji effektinin əldə edilməsi məqsədilə bir çox aviaşirkətlərin hava limanı şirkətləri ilə birləşdirilməsi tendensiyası müşahidə olunur. Bu istiqamətdə Azərbaycan Modelinin seçilməsində qarışıq modelə üstünlük verilməsinin və dövlət-biznes tərəfdaşlığı formatında idarəedilməsinin təşkil olunması nəzərdən keçirilə bilər. Belə olduğu təqdirdə xarici investorların da cəlb olunduğu yerli hava limanı daha çox hava daşımaçılığı şirkətlərinin də diqqətini cəlb edəcəkdir.

Əvvəllər “Qəbələ” Beynəlxalq hava limanına “pilot layihə” kimi aşağıbüdcəli xarici aviaşirkətlər tərəfindən uçuşlar icra edilmiş, lakin sonradan həmin uçuşlar dayandırılmışdır: “Flybaghdad”, “Pegasus Airlines”, “Ural Airlines”, “FlyDubai” və “Air Arabia”. Təqdim olunan statistikaların təhlili göstərir ki, xarici aviaşirkətlərin mövcudluğu regional limanların fəaliyyətində canlanmaya səbəb ola bilər.

Xarici aviaşirkətlərin regionlarda yerləşən hava limanlarına uçuşlarının təşkili və həmin limanların onların istifadəsinə verilməsi turizmin inkişafına xidmət edərdi.

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf göstəriciləri ilə bağlı proqnozları nəzərə alsaq, hava limanları üzrə gələcəkdə sərnişin axınlarının da sabit formada artacağını hesab edə bilərik. Müvafiq hava limanlarının işləməsinə özəl sektor cəlb olunmaqla infrastrukturun idarəedilməsi imkanları hələ də mövcuddur. Belə ki, bölgələrdə yerləşən limanlara aşağı büdcəli hava yolları şirkətlərinin cəlb edilməsi və digər ölkələrdə yerləşən hava limanları ilə sərnişin daşımaçılığı üzrə əlaqə kanallarının qurulması həyata keçirilə bilər. Bu baxımdan ilkin mərhələdə regional hava limanlarını (Qəbələ və ya Lənkəran hava limanı) özəl sektorun istifadəsinə vermək və oradan aşağıbüdcəli hava şirkətlərinin uçuşlarını təmin etmək imkanlarına baxıla bilər. Doğrudur, Gəncə və Naxçıvan hava limanlarından Moskvaya və İstanbula birbaşa uçuşlar həyata keçirilir. Həmçinin AZAL qış cədvəli çərçivəsində Lənkəranda Moskvaya və geri istiqamətə birbaşa aviareyslər həyata keçirir. Cədvəl 1-dəki rəqəmlərin təhlilindən aydın olur ki, regional hava limanlarının potensialının cüzi hissəsindən istifadə olunur. 5 il ərzində təkcə “Qəbələ” Beynəlxalq hava limanından istifadə edənlərin sayının 6,9 dəfə azalması çox şeydən xəbər verir. Hava limanlarının potensialından tam istifadə isə həm də ölkəyə gələn turist sayının artmasına müsbət yöndə təsir göstərəcəkdir.

Azərbaycanın turizm maraqlarına uyğun olaraq uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsi imkanları

BMAT tərəfindən dərc edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, sərnişin daşımaları sahəsində ixtisaslaşmış milli aviadaşıyıcılar bir çox hallarda dövlətə məxsus olur (məsələn, Emirates, Etihad, FlyDubai, Qatar Airways, Czech Airlines və s.) və ya aviaşirkətin kapitalında (Aeroflot, Turk Hava Yolları, Polish Airlines, Singapore Airlines, Scandinavian Airlinesç Finnair və s.) dövlət xüsusi paya malik olur [16]. Odur ki, Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkəti özünün potensialı ilə regionda xüsusi seçilən şirkətlərdəndir və aşağıbüdcəli “Buta” ilə birlikdə regionun sürətlə inkişaf edən aviaşirkəti hesab olunur. Təkcə 2016-2019-cu illər ərzində “Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətində sərnişin axını 46%, reyslərin sayı isə 27% artmışdır. 2019-cu ilin yay aylarında bu rəqəm xüsusilə artır ki, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ərzində də rekord miqdarda - 50-dən artıq təyinat məntəqəsi, o cümlədən Yaxın Şərq, Fars körfəzi regionu, Çin və Hindistan kimi ölkələrdən Azərbaycana səfər edən turistlər tərəfindən daşımaçılıq xidmətləri üzrə tələbatlar daxil olmuşdur. Bununla birlikdə turizmin gələcək inkişafı ilə bağlı proqnozlar, həmçinin BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) “Dünya Turizm Barometrinin” yanvar hesabatına əsasən Azərbaycanın

dünyada turizmi ən sürətlə inkişaf edən 20 ölkədən biri kimi qiymətləndirilməsi bu sahədə gələcək inkişaf perspektivlərinin də müsbət olduğunu deməyə əsas verir.

Azərbaycanda uçuş coğrafiyasının genişləndirilməsi istiqamətlərinin müəyyənəndirilməsi zamanı gələcək turizm axınları və yüksək iqtisadi əlaqələrin olacağı istiqamətlərə üstünlük verilməsi zəruridir. Xüsusən də Azərbaycanın turizm maraqları nəzərə alınaraq xarici hava yolu şirkətlərinin Azərbaycana cəlb edilməsi yönündə işlər də sürətləndirilməlidir. Həmçinin Avropa İttifaqı ilə aviasiya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməli, “Açıq səma” sazişinin imzalanmasına ehtiyac yaranmalıdır.

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində yeni 3 hava limanın (Füzuli, Zəngilan və Laçın rayonlarında) inşası turizmin inkişafına təkan verəcəkdir. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsində turizm sektorunun inkişafı ölkənin iqtisadi siyasətinin prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Regionda əlverişli coğrafi mövqeyə, qədim tarixə, ənənəvi dəyərlərə, cəlbedici təbiətə malik olmasından istifadə edilməklə hava əlaqəsinin əlçatanlığının artırılması yolu ilə ölkənin regionun turizm qovşağına çevrilməsinə nail oluna bilər.

Bu baxımdan 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən, Avropa, Şimali Amerika, Avstraliya və Cənub-Şərqi Asiyanın 40 ölkəsinə uçuşlar həyata keçirən hava yolu şirkətləri üçün Azərbaycanın bütün beynəlxalq hava limanlarında beşinci və yeddinci qrup “hava azadlığı”nın tətbiq edilməsinə başlanması liberallaşdırılma sahəsində atılmış addımdır.

Yuxarıda qeyd olunan hava azadlıqlarının təklif edilməsi Azərbaycanın hava nəqliyyatı infrastrukturundan və məkanından istifadə prosedurlarının sadələşməsinə, eləcə də hava yolu şirkətlərinin xərclərinin azalmasına səbəb olacaqdır ki, bu da öz növbəsində ölkənin nəqliyyat qovşağına çevrilməsi, hava nəqliyyatı sahəsində rəqabətin dərinləşməsi, təklif edilən xidmətlər üzrə qiymətlərin optimallaşdırılması və Azərbaycanın turizm ölkəsi kimi cəlbediciliyinin artırılması üçün yeni imkanlar açacaqdır.

Nəticə

Yekun olaraq qeyd edək ki, 2010-2019-cu illərdə Azərbaycanda həm mülki aviasiya, həm də turizm sektoru inkişaf etmişdir. Nəticədə 2010-2019-cu illərdə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 2,2 dəfə, hava yolundan istifadə edən beynəlxalq sərnişinlərin sayı isə 2,6 dəfə artmışdır. Bu müddətdə ölkəyə gələn turistlərin sayı ilə hava yolu ilə gələnlərin sayı arasındakı korrelyasiya 0,84 olmuşdur və bu da dəyişənlər arasında əlaqənin güclü olmasını göstərir. Lakin araşdırmamız göstərir ki, ölkənin turizm sahəsindəki hədəflərinin reallaşması üçün hava nəqliyyatı sahəsinin liberallaşdırılması məqsədi ilə tədbirlərin sürətləndirilməsi zəruridir. 2019-cu ildə yerli hava yolu şirkəti olan AZAL 33 istiqamətə uçuş həyata keçirmişdir və 2021-ci ildə 12 yeni marşrutun əlavə olunması planlaşdırılırdı. Hazırda COVID-19 pandemiyası bu planı təxirə salsada postpandemiya dövrü üçün hazırlıqların aparılması və yeni marşrutların açılması vacibdir.

Regionlarda beynəlxalq hava limanlarının aşağıbüdcəli hava yolları şirkətlərinin açılması ilə yerli hava limanlarının istifadə səviyyəsinin, gəlirlərin artırılması, ölkənin turizm və nəqliyyat-logistika qovşağı infrastrukturunun inkişafının dəstəklənməsi aktuallıq daşıyır. Bu məsələdə strateji yol xəritəsində [1] əksini tapan tədbirlərin (tədbir 2.5.2 və s.) tam icrası vacibdir. Təəssüf ki, bu tədbirin icrası 2020-ci ildə yekunlaşmalı

olduğu halda, koronavirus pandemiyasının da təsiri ilə bu sahədə ciddi gecikmələr müşahidə olunur.

Həmçinin 2030-cu ildə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında sərnəşin axınlarının həcmnin 10 milyona çatdırılması hədəflənir. Bununla yanaşı, 2030-cu ildə ən azı 30 istiqamət üzrə yeni hava reyslərinin açılması, 2030-cu ildə “Azərbaycan Hava Yolları” aviadaşıyıcısı ilə 4620000 beynəlxalq və yerli hava xətləri ilə sərnəşinlərin daşınmasının həyata keçirilməsi proqnozlaşdırılır.

Yerli hava limanlarının turistlər üçün cəlbediciliyini artırmaq üçün sərhəd-keçid və baqaj xidmətlərinin sürəti və keyfiyyəti artırılacaqdır. Turist axınlarını təmin etmək üçün yerli hava limanlarında yerli turizm xidməti potensialı yaradılacaqdır. Marşrut imkanlarının müəyyən edilməsi, münasib hava yolları variantlarının seçilməsi və hava xidmətinin inkişaf prioritetləri müəyyən edilib yerinə yetiriləcəkdir.

Ə D Ə B İ Y Y A T

1. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”. Bakı: 2016 -/- <http://e-qanun.az/framework/34254>
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Nəqliyyat, informasiya və rabitə üzrə əsas statistik göstəricilər. Bakı: 2021. 23 s.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda nəqliyyat. Bakı: 2020. 86 s.
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda turizm. Statistik məcmuə 2020. Bakı: 2020. 96 s.
5. Duval, 2013; Bieger və Wittmer, 2006; Graham, Papatheodorou və Forsyth, 2008
6. Hanlon, P. (2007). Global airlines: competition in a transnational industry, (3. Baskı) London: Routledge p. 35-37
7. Stoenescu Cristina. New Perspectives of the Tourism and Air Travel Relationship. Cactus Tourism Journal Vol. 15, Issue 2, 2017, Pages 24-32, ISSN 2247-3297
8. 2019 Air Traffic Report. Azeraeronavigation. 2020, 50 p.
9. “Azərbaycan Hava Yolları” QSC /- <https://www.azal.az/az/about/history> (30.04.2021)
10. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu / <https://www.airport.az/az/> (02.05.2021)
11. Report of The Asia/Pacific Area Traffic Forecasting Group (Apa Tfg) Sixteenth Meeting Montreal, 19 – 21 September 2012 https://www.icao.int/sustainability/Documents/APA-TFG16_Report.pdf (05.05.2021)
12. List of Government-owned and Privatized Airlines. https://www.icao.int/sustainability/SiteAssets/Pages/Eap_ER_Databases/FINAL_Airlines%20Privatization.pdf (15.04.2021)
13. www.uab.gov.tr (20.04.2021)
14. <https://www.anna.aero/2018/07/18/lcc-capacity-in-europe-set-for-half-a-billion-seats-in-2018/> (26.04.2021)
15. <https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2018-10-24-02/> (28.04.2021)
16. <https://www.stat.gov.az/source/transport/> (06.05.2021)
17. <https://tourism.gov.az/page/statistics> (08.05.2021)
18. <https://president.az/articles/11516> (12.05.2021)

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АЗЕРБАЙДЖАНА

Арзу ГУСЕЙН

Резюме

Развитие гражданской авиации, либерализация рынка воздушного путешествия напрямую повлияло на развитие туризма в глобальном масштабе. Особенно с начала XXI века либерализация воздушного рынка, развитие низкобюджетных авиакомпаний на рынке, разработка цифровых и мобильных технологий, упрощающих заказы на авиабилеты, вызвало увеличение количества международных туристов. В результате число международных туристов увеличилось на 58 процентов в 2018 году по сравнению с 2008 годом. Проведенный анализ показывает, что развитие гражданской авиации и местной авиакомпании в Азербайджанской Республике оказывает положительное влияние на развитие туристического сектора. Так, в 2010-2019 годы количество туристов, посещающих Азербайджан, увеличилось в 2,2 раза, а количество международных пассажиров, использующих авиакомпанию, увеличилось в 2,6 раза. В этот период коэффициент корреляции между количеством туристов, посетивших страну и количеством туристов, посетивших воздушным путем составлял 0,84. В данной статье автор оценивает влияние совершенствования гражданской авиации на развитие туристического сектора в Азербайджане и выдвигает рекомендации по развитию этой сферы.

Практическая значимость исследования - на основе полученных аналитических результатов исследована роль гражданской авиации в развитии туризма, оценено влияние развития гражданской авиации на развитие туристического сектора и выдвинуты предложения по развитию этих областей.

Результат исследования - необходимо ускорить меры по либерализации воздушного транспорта для реализации целей в туристической сфере страны. Почеркнута важность наряду с международными аэропортами открытия низкобюджетных компаний воздушных путей, увеличения уровня использования местных аэропортов, увеличения их доходности, поддержки развития туризма страны и транспортно-логистической инфраструктуры.

Оригинальность и научная новизна исследования. Были исследованы показатель использования воздушным транспортом туристами, посещающими Азербайджан, объем пассажирских перевозок через воздушный транспорт в стране, возможности расширения географии полета в соответствии с интересами туризма и т. д. Полученные результаты и предложения целесообразно использовать для развития сферы туризма.

Ключевые слова: *Гражданская Авиация, туризм, авиакомпания, пассажирские потоки, аэропорт.*

INCREASING THE ROLE OF CIVIL AVIATION IN THE REALIZATION OF TOURISM POTENTIAL OF AZERBAIJAN

Arzu HUSEYN

Abstract

The development of civil aviation and the liberalization of the air travel market have had a direct impact on the development of tourism on a global scale. Especially since the beginning of the 21st century, the liberalization of the air travel market, the presence of low-cost airlines in the market, the development of digital and mobile technologies that facilitate air ticket bookings have led to an increase in the number of international tourists. As a result, the number of international tourists in 2018 increased by 58 percent compared to 2008. Our analysis shows that the development of civil aviation and local airlines in the Republic of Azerbaijan has a positive impact on the development of the tourism sector. Thus, in 2010-2019, the number of tourists visiting Azerbaijan increased 2.2 times, and the number of international passengers using the airline increased 2.6 times. During this period, the correlation between the number of tourists arriving in the country and the number of those arriving by air was 0.84. In this article, the author assesses the impact of the development of civil aviation in Azerbaijan on the tourism sector and makes proposals for the development of this area.

Significance of the research - based on the obtained analytical results, the role of civil aviation in the development of tourism was studied, the impact of the development of civil aviation on the tourism sector was assessed and proposals for the development of these areas were made.

The result of the study- is that in order to achieve the country's goals in the field of tourism, it is necessary to accelerate measures to liberalize the air transport sector. The importance of supporting the development of the country's tourism and transport and logistics hub infrastructure by increasing the level of use of local airports, revenues by opening low-cost airlines of international airports in the regions was noted.

Originality and scientific novelty of the research - the indicator of the use of air transport by foreigners coming to Azerbaijan, the volume of air passenger traffic in the country, the possibility of expanding the flight geography in accordance with the interests of tourism, etc. issues were investigated. It is expedient to use the obtained results and proposals for the development of tourism.

Key words: *Civil Aviation, tourism, airline, passenger flows, airport*